

Samarqand viloyati Qo'shrabot
tumanidagi 75-maktabining
ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi

Mulikboyev O'tkir Qo'chqor o'g'li

Samarqand viloyati Qo'shrabot
tumanidagi 73-maktabining
ijodiy madaniy masalalar bo'yicha
targ'ibotchisi **Soliyeva Dildora**

Mulikboyev O'tkir Qo'chqor o'g'li 1990-yil 11-avgustda Jizzax viloyati Paxtakor tumanida tavallud topgan. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidagi 75 - umumta'lim maktabini 1997 - 2008 - yillar mobaynida o'qib tugatgan. Hozirda ISFT institutining Amaliy buxgalteriya va moliya ta'lim yo'nalishi talabasi Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidagi 75-umumta'lim maktabida ijodiy - madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi, 2019 - yil Umrboqiy meros madaniy markazi hamda "Ohu liderler" klubi tomonidan o'tkazilgan respublika tanlovida uchunchi o'rin sohibi. 2022 - yil " Ohu liderlari" klubi tomonidan o'tkazilgan "Bahor diydori" tanlovida birinchi o'rin bilan taqdirlangan. Ijodiy ishlari: "Baxt qo'ng'irog'i" Toshkent, "Buta 5" Ozorboyjon, "Turon adiblari" Turkiya, "Qozoq Va o'zbek Ijodkorlari antalogiyasi" Qozog'iston, " Uzbek writers anthology" Kanada, Xalqaro to'plamlarida o'rin olgan. Ijodi bir qator xalqaro adabiy uyushmalar tomonidan e'tirof etilgan. She'rlari; Turk, Ozorboyjon, Qozoq, Ingliz tillariga tarjima qilingan. Yuzlab she'rlari matbuot yuzini ko'rgan 2022-yil 25-sentabr kuni o'nlab horijiy davlatlardagi ilmiy Va ijodiy ishlari uchun" Tashabuskor islohatchi" ko'krak nishoni bilan taqdirlangan.

MAQOLA YOZAMAN SHE'RNI TO'XTATIB

Maqola yozaman she'rni to'xtatib,
Ichimni kemirgan izlab mingta so'z.
Maqtayman yamalgan asfalt ko'chani,
G'alvir teshigidan boqar mingta ko'z.

Sigeret tutuni teshar o'pkani,
Sog'liqqa zarar Deb sipqorganda bo'z.
Bugun chiqarildi temir daftardan,
Yozaman maqtayman javdiraydi ko'z.

Xalq uchun deqqonning bozori arzon,
Kartoshka piyozni ekkanman ko'p o'z.
Dalada chirydi yillik mehnatim,
Ziyonga kirsam ham kulib turar ko'z.

Ishsizlik qisqardi band bugun hamma,
Bozorda arava sudrab borar ro'z,
Komunal to'lovdan ortgani ro'zg'or,
Ertani kutadi, siniqlangan ko'z.

Kistaga uch so'mni qistirar hayol,
Qornini siypalar maqto'v uchun to'z.
Ichkilik quyilar mast bo'lar qalam,
Muammolar oldida yumiladi ko'z.

Bo'ri g'ajib yotar yordam pulini,
Mahalla ichida tentiraydi qo'z.
Mehnatkash chumoli oyoq ostida,
Ko'rib ko'rmaslikka olib ketar ko'z.

Bugun tayyor bo'lar maqola tayin,
Mag'zsiz jumlaning aylantirar so'z.
Shamol tegib o'tsa qo'shni tomiga,
Yozgan sug'urtasin topolmaydi ko'z.

Mardikor bozorda go'dakli ayol,
Yosh-yalang, juvonlar, rizq uchunda so'z.
Tili bilan chopar loy kechmagan Jon,
Ko'kdagi oyni ham quyosh deydi ko'z.

Yirtiq boshmoqlardan uyalmayman yo'q,
Maqola matniga topilmaydi so'z.
Jim bo'lib qolaman hammasi yahshi,
Ikki tomchi yoshdan voz kechadi ko'z.
O'tkir Mulikboyev Qo'shrabot

KUZ

Ko'ksimga otilgan o'qlar izi ko'p,
Yarasi bitmasdan sepishadi tuz.
Bahori ranjigan tabiyatimning,
Orzu bog'larimning etagida kuz.

Yuragim yamalgan go'yo yarimta,
Qorayib oqarar tiraladi yuz.
Kiyimsiz bechora Holli tanamni,
Hazonlari bilan berkitadi kuz.

Yana jonlanaman yangi niholdek,
Uyg'ona boshlaydi zabon bitib so'z.
Barchasi bekoru kelmasdek bahor,
Qishga ilinadi yuragimni kuz.

Shunchalar ishondim o'tkinchi hisga,
Qish kelmay yurakni qoplab oldi muz.
Ko'nglimni topshirdim bevafo qizga,
Omadsiz kunlarni hadya etdi kuz.

So'tilib borardi astaridan chok,
Har safar jonlanar umidingni uz.
Yana kelmog'iga ishora qilib,
Kuylar tiriklikni tarovatla kuz.
O'tkir Mulikboyev Qo'shrabot

PARVONAMAN

Zeb ganjida ishqiy tuzluk parvonaman,
Haddi sig'sa tavr aro devonaman.
Og'u totsam nigohinda muhra tortib,
Tiriltirgan dimoq uchun ho'p yonaman.

Makr tutsa oshiq eldir kaba ko'ngil,
Sig'intirgan roz g'amiga ovvoraman.
Majlis aroy zulfing manga andesha hol,
Sunbuli tar jamoling'a yolvoraman.

Qast aylagan chunon kajrav manzili ho'p,
Sham'i anvar yog'dusida kovlanaman.
Xilvatlarda yulduzlarni poylar ko'zing,
Kuzatgan chog' to'fon g'amga ovlanaman.

O'tiraman sarbalant tog' etaginda,
Maysalarning qulochig'a boylanaman.
Ilon kishlab bulbul bir kuy tiriltirar,
Sendin darak oftob kabi tavlonaman.

Borgoh ko'zlab ketar oni mastu masrur,
Shihob oni darakingdan shodlanaman.
Botillikni yo'qotaman charx o'tida,

Barq kishtida voqif yo'ldin o'tlanaman.

Gumbazi davvor kuydirar sarsona ishq,
Rahnamunni izlab bu Kun avvoraman.
O'tkir senla qalb ayvonin bir bog' bilar,
Shu sababmi za'm quvgancha parvonaman.
06.02.2022
O'tkir Mulikboyev Qo'shrabot

TIRIKLIK TONGI

Muattar iforga ko'milar dunyo,
Butkul oromidan voz kechar borliq,
Sehrli tushlarning hilqati ro'yo,
Ezgulik qazoni qaynar to'lib liq.

Subhidam marvarid tizib ulashar,
Ul mudroq hislarga tutar dadillik.
Go'zallik qalblarla Shirin dillashar,
Ko'ngilni bog'laydi do'stim ahillik.

Osmon o'par bo'lsa ochun sahnasin,
G'imrlay boshlaydi ona tabiyat.
Tiriklik nafasi alov qalbida,
Taralar qarashdan Ezgu hamiyat.

Shukrona atalgan kuyi avjida,
Raqsida o'ynaydi tonglar muborak.
Yahshilik bitilgan ahir lavzida,
Hayotning lag'zasin aylab taborak.

O'zgacha shukuhga belanadi tong,
Bunda sira bo'lmas shodlikning so'ngi.
Ahir bu oftobdan mehr sipqorgan,
Otadi zaminga tiriklik tongi.
O'tkir Mulikboyev Qo'shrabot

Bolamga
Eng avval yolvordim yolg'iz hudoga.
Dard bergan qodirlar o'zi davoga,
Yana ham yolvordim Momohavoga.

Bolaning dardiga shifo izladim.
Irmoqlar iltijo qilib oqingiz,
Turnalar balandroq qanot qoqingiz.
Azoblar og'riqlar meni chaqingiz,
Bolaning dardiga shifo izladim.
Tangriga yoqingiz oy- yulduzlar,
Har bemor erta tong quyoshni izlar.
Bo'zimga qadaldi nola yu- bo'zlar ,
Bolaning dardiga shifo izladim.
Soliyeva Dildora

Otamga Maktub
Men dunyoni oq deb yuribman,
Yuragingiz buncha oq ota .
O'z elimda o'ynab yuribman
Dunyo menga o'yinchoq ota.
Kayfiyating qanday deysizmi?
Doimgidek ko'nglim toq ota.
Ko'zmunchoqlar bermasin onam,
Xudo menga ko'zmunchoq ota.
Rostin aytib qo'ydim baribir
Yuragimda ming yamoq ota.
Qaytgim kelar qishloqqa butkul.
Buncha og'ir yashqmoq ota
Artolmasdim etiklaringni,
Yer qattiq-u ko'k yiroq ota
O'pib yashar oyoqlaringni
Tuproq mendan baxtliroq ota
Qaytgim kelar qishloqqa butkuk.

Soliyeva Dildora

Sport
Bo'lay desang gar sog'lom
Sport bilan bo'l do'st yor
chunki sportning katta
sog'liqq foygasi bor.
Arqon sakrab ,ko'proq chop,
erta turib mashiq qil,
sog' tanda sog'lam aqil
Unutmagin shuni bil.

Sport bilan shug'ullangan
Inson kuchli bo'ladi
Dono aqilli bo'lib
Bilak kuchga to'ladi
Kellajakka qadam bos
Jo'r bilan g'ayrat bilan
Buning uchun har doim
Sport bilan shug'ullan.

Soliyeva Dildora